

PADRONIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SENSOR DE PH MICROCONTROLADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.15045262

Adilson Rodrigues Meira¹

¹Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica – São João da Boa Vista/Sorocaba –
UNESP
ar.meira@unesp.br

Cleber A. Amorim^{1,2}

¹Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica – São João da Boa Vista/Sorocaba –
UNESP

²Programa de Pós Graduação em Engenharia Agrícola – Botucatu – UNESP
cleber.amorim@unesp.br

AT04: Engenharia e Gestão da Qualidade.

RESUMO: O monitoramento eficiente dos parâmetros de processos anaeróbios, como temperatura e pH, é essencial para garantir a estabilidade operacional e eficiência energética em sistemas de biodigestão. Este estudo teve como objetivo realizar a calibração e padronização de um sensor de pH modelo DIY pH meter ph4502c, avaliando sua resposta em função da variação da temperatura. Foi desenvolvido um circuito eletrônico utilizando Arduino Uno R3, integrando sensores específicos e simulações no software Proteus. A metodologia empregou soluções tampão padronizadas (pH 4, 7 e 10) em diferentes temperaturas controladas (26-70 °C). Inicialmente, o sensor foi calibrado com soluções padrão ácida e alcalina, obtendo-se uma equação linear para conversão direta das medições de tensão em valores de pH. Os resultados indicaram melhor estabilidade e precisão do sensor em temperaturas próximas à ambiente, com aumento significativo das oscilações em temperaturas elevadas, especialmente nas soluções ácida e neutra. Assim, recomenda-se a utilização deste sensor próximo à temperatura ambiente para garantir medições precisas, devendo-se considerar ajustes específicos da calibração quando operado em temperaturas elevadas. Este trabalho reforça a importância da automação e padronização específica para assegurar confiabilidade no monitoramento contínuo em processos anaeróbios, contribuindo para a otimização desses sistemas.

Palavras-chave: Arduino; Automação; Biodigestão; Monitoramento; Sensores.

1. INTRODUÇÃO

A eficiência do processo de biodigestão anaeróbia depende diretamente do monitoramento rigoroso e contínuo de parâmetros críticos, tais como temperatura, pH e concentração de metano. Variações inadequadas nesses parâmetros podem afetar significativamente o desempenho dos biodigestores, reduzindo a produção de biogás e comprometendo a estabilidade operacional. Diversos estudos têm abordado a automação como uma solução eficaz para esse desafio, destacando a relevância da instrumentação precisa e da

comunicação integrada entre sensores e plataformas de monitoramento remoto.

Trabalhos recentes, como os apresentados por Bah et al. (KADE BAILO BAH *et al.*, 2023) e Toure et al. (IBRAHIMA TOURE *et al.*, 2022), demonstram a importância do desenvolvimento de sistemas de controle automatizados para o monitoramento remoto e contínuo de parâmetros ambientais em biodigestores. Esses estudos apontam para uma correlação direta entre a automação adequada dos processos e melhorias na eficiência energética, além de destacar a importância da implementação de sensores específicos para parâmetros críticos, como temperatura e pH. Em consonância, De La Fuente (2022) e Melo (2024) enfatiza ainda o papel central da automação na identificação precoce de gases nocivos, destacando a eficácia de sensores específicos integrados a plataformas microcontroladas como o *Arduino* (DE LA FUENTE GARCIA PENA *et al.*, 2022; DE MELO *et al.*, 2024).

Estudos comparativos recentes também destacam o uso de ferramentas de simulação para avaliar previamente o desempenho de sistemas automatizados em processos industriais. Shiddiq (2020) e Premalatha et al. (2024), por exemplo, realizaram simulações detalhadas usando *softwares* como o *Proteus*, demonstrando a importância dessas ferramentas para antecipar comportamentos inesperados e ajustar parâmetros operacionais antes da implantação prática, resultando em maior eficiência operacional e redução de falhas (S *et al.*, 2024; SHIDDIQ *et al.*, 2020).

Neste contexto, o *Arduino* se destaca como uma plataforma de automação acessível e confiável, permitindo integração facilitada de diferentes sensores, entre eles o sensor de pH. Entretanto, antes da aplicação prática, a simulação eletrônica é fundamental para validar e otimizar o comportamento dos circuitos e dos sensores sob diversas condições operacionais. A utilização do *software Proteus*, como ferramenta de simulação eletrônica, oferece vantagens substanciais, permitindo ajustes e parametrizações prévias, reduzindo riscos e otimizando o desempenho antes da implantação física.

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo específico realizar a simulação e parametrização detalhada de um sensor de pH utilizando o *Arduino* integrado ao *Proteus*, avaliando sua resposta sob diferentes valores de pH e temperaturas controladas. Diferentemente de abordagens anteriores mais abrangentes, este trabalho focou na precisão e confiabilidade do sensor de pH em condições simuladas, fornecendo parâmetros detalhados e validados que poderão subsidiar implementações futuras em biodigestores reais. Espera-se, assim, contribuir para o avanço da automação dos processos anaeróbios, fortalecendo a confiabilidade dos sistemas de monitoramento e ampliando o potencial de aplicação tecnológica em biodigestores.

2. METODOLOGIA

2.1 Simulações

2.1.1 Simulação sensor de temperatura

Inicialmente, foi realizado um levantamento dos sensores de temperatura disponíveis e adequados para simulação no software Proteus, como o LM35, termistores NTC e PTC. Com base nos *datasheets* fornecidos pelos fabricantes, montou-se um circuito eletrônico virtual no Proteus utilizando a plataforma *Arduino Uno R3 (uC Atmega 328P)*, conectando os sensores de temperatura em teste a um Visualizador de Cristal Líquido (*LCD LM016L*).

A montagem envolveu conectar ao arduino os pinos VCC dos sensores ao pino de alimentação 5V, GND ao terra e a saída de cada sensor ao pino analógico de entrada correspondente. A exibição das temperaturas foi feita por meio do visor LCD, conectado também à placa Arduino, permitindo a visualização em tempo real das leituras obtidas pelos sensores. Para avaliar a performance dos sensores, foram definidos intervalos específicos de temperatura para simulação, variando de valores negativos até temperaturas elevadas (por exemplo, de -55°C até 150°C). Cada sensor foi submetido à simulação em intervalos definidos, com observação das respostas em termos de estabilidade, precisão e tempo de resposta.

Após as simulações, foram comparados os resultados dos diferentes sensores considerando precisão, estabilidade das leituras, tempo de resposta e facilidade de implementação no circuito. Com base nesses critérios, foi selecionado o sensor que apresentou o melhor desempenho global na simulação para utilização prática posterior nos sistemas de monitoramento de biodigestores.

2.1.2 Simulação sensor de pH

Para realizar a simulação do sensor de pH, foi desenvolvido um circuito eletrônico no *software Proteus* utilizando como referência um resistor variável de 50 k Ω , que atua como sensor ou sonda simulada. Este resistor variável representa, de forma empírica, diferentes níveis de acidez e alcalinidade com base na sua resistência elétrica. Valores elevados de resistência são associados a soluções alcalinas, enquanto valores baixos correspondem a soluções ácidas.

O circuito de simulação foi composto por um resistor variável conectado diretamente ao pino de entrada de teste de um microcontrolador integrado na placa Arduino. O sinal de tensão obtido a partir do resistor variável é condicionado por um circuito emulador de medidor de pH, convertendo a variação resistiva em uma modulação por largura de pulso (*PWM - Pulse Width*

Modulation), com frequência fixa de 500 Hz. Cada valor de tensão gera um ciclo de trabalho específico, permitindo uma leitura precisa e controlada.

Durante a simulação, o resistor variável foi ajustado para diferentes resistências, representando valores variados de pH. O comportamento linear do resistor foi avaliado e comparado com resultados práticos conhecidos, reconhecendo-se que a resposta obtida em simulação pode diferir levemente de medições reais, especialmente em contextos laboratoriais, devido à possível não-linearidade em condições experimentais.

Essa metodologia permite avaliar a eficácia e precisão do sistema de monitoramento do pH antes de sua implementação física, garantindo maior confiabilidade e robustez nas aplicações práticas em sistemas de biodigestão anaeróbia.

2.2 Testes experimentais

2.2.1 calibração do sensor de ph

Primeiramente, foi realizada a calibração do sensor de pH (*DIY ph meter ph4502c*) usando o módulo específico que acompanha um potenciômetro (*tripot*). Esse potenciômetro permite ajustar a tensão elétrica do sensor para um valor desejado. As conexões do módulo ao *Arduino* foram feitas da seguinte maneira: o terminal *GND* do módulo conectado ao *GND* do *Arduino* e o terminal *VCC* ao pino de 5 V do *Arduino*. Com o *Arduino* alimentando o módulo com uma tensão de 5 V, foi estabelecida como referência a tensão de 2,5 V para indicar o pH neutro.

Após a etapa inicial para ajuste do valor de tensão de pH neutro, substituiu-se o curto-circuito pela conexão do eletrodo sensor de pH. Em seguida, realizou-se o processo de calibração utilizando o método de dois pontos. Para isso, foram empregadas soluções tampão com valores de pH conhecidos, especificamente 4 (ácido) [Biftalato de potássio/hidróxido de sódio] e 10 (básico) [Ácido Bórico/Cloreto de Potássio]. Para cada solução, as respectivas tensões de saída foram medidas com o auxílio de um multímetro conectado ao módulo.

2.2.2 Padronização do sensor de ph vs. temperatura

O procedimento experimental para a padronização e avaliação do sensor de pH consistiu na utilização de três soluções tampão padrão com valores de pH 4, 7 e 10, sob diferentes condições térmicas. As soluções foram aquecidas de maneira controlada e estabilizadas nas temperaturas de 26°C (temperatura ambiente), 40°C, 50°C, 60°C e 70°C, visando avaliar o comportamento do sensor frente a variações térmicas que poderiam ocorrer durante processos

reais.

Para cada uma das soluções tampão e temperaturas estabelecidas, realizou-se uma série de medições simultâneas de pH e temperatura, utilizando um sistema automatizado baseado em *Arduino* conectada ao sensor de pH e a um sensor de temperatura *NTC*. Durante todo o procedimento experimental, os dados foram coletados continuamente com intervalo regular (intervalos de tempo pré-estabelecidos), permitindo o registro dos valores de temperatura e pH ao longo do tempo.

Os dados obtidos pelo *Arduino* foram transferidos automaticamente e armazenados em uma plataforma de aquisição para posterior tratamento estatístico e geração de gráficos comparativos de temperatura vs. Tempo, pH vs. Tempo e pH vs. temperatura. Com base nestas curvas, foi possível avaliar quantitativamente a estabilidade térmica das soluções e a estabilidade de resposta do sensor de pH em diferentes condições experimentais.

Finalmente, a partir das medições realizadas, foi possível construir curvas de calibração relacionando diretamente o valor de pH com as respectivas temperaturas, possibilitando a identificação das possíveis variações e da estabilidade operacional do sensor em diferentes condições térmicas, o que resultou em parâmetros mais precisos para aplicações práticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Simulação

3.1.1 Simulação sensor temperatura

Os resultados obtidos destacam as diferenças observadas no comportamento elétrico dos sensores semicondutores do tipo *NTC* (Negative Temperature Coefficient) e *PTC* (*Positive Temperature Coefficient*) em função da temperatura. Para o sensor semicondutor do tipo *NTC*, observou-se uma redução significativa na resistividade elétrica à medida que a temperatura aumentava. Este comportamento é característico desse tipo de sensor, que possui resistência elevada em temperaturas mais baixas, decaindo exponencialmente com o aquecimento. Em contraste, o sensor semicondutor *PTC* apresentou um comportamento oposto: a resistividade elétrica aumentou gradualmente com o aumento da temperatura. Este aumento de resistência com a temperatura é típico do sensor *PTC* e implica uma diminuição proporcional de sua condutividade elétrica. Esse comportamento torna o sensor *PTC* adequado especialmente em aplicações que demandam maior resistência elétrica em temperaturas elevadas, proporcionando proteção térmica e segurança em sistemas elétricos. Como em nosso estudo iremos trabalhar

com temperaturas abaixo de 100 °C o sensor escolhido foi o *NTC*.

3.1.2 Simulação sensor de pH

O emulador de medidor de pH converte níveis de tensão obtidos a partir de um resistor variável de 50 kΩ em sinais digitais por meio de modulação por largura de pulso (*PWM - Pulse Width Modulation*). Para cada nível específico de tensão, obteve-se um ciclo de trabalho (*duty cycle*) diferente, mantendo uma frequência constante em torno de 500 Hz. Nessa abordagem, ciclos de trabalho mais altos correspondem a valores de tensão maiores, enquanto ciclos de trabalho mais baixos indicam tensões menores.

Para validar o funcionamento do sistema, estabeleceu-se uma equação matemática linear para converter os valores médios de tensão (em Volts) em valores equivalentes de pH. A partir da calibração experimental e análise estatística das medições realizadas na simulação, obteve-se a seguinte relação linear:

$$pH = 2,8 \cdot V_{lei}$$

Esta equação foi obtida após análise de regressão linear dos pontos experimentais medidos, apresentando um coeficiente de determinação (R^2) igual a 1, indicando um ajuste perfeito entre os valores experimentais e o modelo matemático adotado. Isso demonstra que a relação linear obtida é ideal para as condições simuladas.

3.2 Testes experimentais

3.2.1 calibração do sensor de pH

Primeiro, foi realizada a calibração do sensor de pH através do módulo que contém um potenciômetro ajustável (tripot). As conexões elétricas foram feitas com o terminal GND do módulo conectado ao GND do Arduino e o terminal VCC conectado à saída de 5 V. Para a calibração inicial, foi utilizado um multímetro conectado entre os terminais Po e GND do módulo, ajustando-se o potenciômetro até obter uma leitura de 2,5 V, que corresponde ao valor neutro (pH = 7), esta medida foi feita com o terminal de entrada do sensor de pH curto-circuitado.

Após esse ajuste inicial, o curto-circuito do módulo foi substituído pelo eletrodo sensor de pH, e procedeu-se com a calibração final utilizando o método dos dois pontos. Foram empregadas soluções tampão padrão com valores conhecidos: solução tampão ácida (pH = 4) e solução tampão básica (pH = 10). As respectivas tensões medidas para essas soluções foram de 3,03 V para o pH 4 e de 2,0 V para o pH 10. Com base nessas medições experimentais, foi

determinada a seguinte equação de calibração, que relaciona diretamente o valor do pH com a tensão de saída medida pelo sensor conectado ao *Arduino*:

$$ph = -8,825 \cdot V_{lei} + 21,650$$

onde V_{lei} é a tensão lida diretamente pelo sensor de pH via *Arduino* (em Volts). Nota-se que para o sensor real não há um valor de pH 0 para uma tensão 0.

3.2.2 Padronização do sensor de ph vs. temperatura

3.2.2.1 Padronização – pH 4

Para a solução tampão com pH ácido (pH 4), as medições realizadas pelo sensor de pH apresentaram comportamento estável ao longo do tempo, especialmente nas temperaturas mais baixas, próximas à temperatura ambiente (26 °C). Contudo, ao elevar a temperatura para valores mais altos, em especial a partir de 60 °C, observou-se um aumento na variação dos valores registrados, indicando que o sensor é sensível a mudanças térmicas significativas em ambientes ácidos. Em geral, verificou-se que a relação entre pH e temperatura indica uma pequena tendência de redução do valor medido conforme a temperatura aumenta, sugerindo que, nesta faixa de pH, temperaturas elevadas podem comprometer a precisão das medições.

3.2.2.2 Padronização – pH 7

Ao avaliar o comportamento do sensor em solução neutra (pH 7), percebeu-se uma maior oscilação e instabilidade nos valores medidos à medida que a temperatura aumentava. Em temperaturas intermediárias e mais elevadas (50 e 60 °C), essas oscilações foram mais pronunciadas, revelando que o desempenho do sensor nessa faixa é especialmente suscetível a variações térmicas. Em contraste, as medições realizadas em temperatura ambiente (26 °C) se mantiveram constantes e próximas ao valor teórico esperado, demonstrando que o sensor apresenta desempenho otimizado na faixa neutra, desde que mantido em condições térmicas moderadas.

3.2.2.3 Padronização – pH 10

Nas medições da solução tampão alcalina (pH 10), observou-se um comportamento relativamente estável em todas as temperaturas testadas. Ainda que pequenas oscilações tenham

sido detectadas em temperaturas intermediárias, os valores médios permaneceram próximos ao valor nominal do pH, indicando que o sensor possui boa precisão em soluções alcalinas, mesmo em temperaturas mais altas. Como nas demais soluções, a temperatura ambiente novamente apresentou os resultados mais consistentes e estáveis, confirmando que as melhores condições operacionais para o sensor ocorrem quando mantido próximo à temperatura ambiente.

Esses resultados destacam que o sensor de pH analisado tem melhor precisão e estabilidade em condições próximas à temperatura ambiente para todas as faixas de pH testadas, com sensibilidade crescente em temperaturas elevadas, especialmente nas soluções neutra e ácida. Portanto, para aplicações práticas que requerem alta precisão, recomenda-se que o sensor opere em temperaturas moderadas, minimizando desvios causados por variações térmicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo demonstraram que a padronização do sensor de pH é fortemente influenciada pela temperatura, sendo ideal sua utilização próxima à temperatura ambiente (26 °C), onde apresentou melhor estabilidade e precisão para todas as soluções avaliadas (ácida, neutra e alcalina). Em temperaturas mais elevadas, especialmente acima de 50 °C, a precisão das medições foi comprometida, evidenciando a importância de considerar ajustes específicos na calibração em função da temperatura operacional, a fim de garantir medições confiáveis e minimizar erros em aplicações práticas.

REFERÊNCIAS

DE LA FUENTE GARCIA PENA, V. M. *et al.* A Review: Biodigesters and their use for the generation of clean energy. 24 out. 2022, [S.l.]: IEEE, 24 out. 2022. p. 1–8.

DE MELO, L. *et al.* Development of a simple biogas analyzer module (BAM) for real-time biogas production monitoring. *Environmental Technology*, v. 45, n. 19, p. 3877–3887, 23 ago. 2024.

IBRAHIMA TOURE *et al.* Design and Realization of Digital Console for Monitoring Temperature and Humidity in a Biodigester. *International Advance Journal of Engineering Research (IAJER)*, v. 05, n. 02, p. 01–06, fev. 2022.

KADE BAILO BAH *et al.* Design and Production of a Device for Remote Control by GSM of the Operating Parameters of a Biodigester. *Journal of Energy and Power Engineering*, v. 17, n. 3, 2023.

S, P. *et al.* Biogas Monitoring System. 8 out. 2024, [S.l.]: IEEE, 8 out. 2024. p. 1–4.

SHIDDIQ, A. B. A. *et al.* Analysis for the feasibility of portable biodigester to produce household scale energy. 2020, [S.l.: s.n.], 2020. p. 030048.